

Aportaciones a la flora de Galicia, XIV

Cristina Ulteira Silva-Espiña⁴, Manuel Ábalo Carballa⁴, Juan Baladrón González²,
Juan José Pino Pérez³, Rubén Pino Pérez⁵ & Francisco Javier Silva-Pando¹

¹ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España). francisco.javier.silva.pando@xunta.es
-ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6449-7181>.

² Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España)
-ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8068-5593>

³ Departamento de Ecología y Biología Animal. Facultad de Biología. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5609-9458>

⁴ Herbario LOU. Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Xunta de Galicia. Apartado 127. 36080-Pontevedra (España).

⁵ Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. Universidad de Vigo. Lagoas - Marcosende 36310 - Vigo (Pontevedra, España) Pontevedra. ruben.pino.perez@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9665-3900>

Dirección de contacto: francisco.javier.silva.pando@xunta.es

DOI: [10.5281/zenodo.16762368](https://doi.org/10.5281/zenodo.16762368).

Este trabajo puede citarse como:

Silva-Espiña, C. U.; Ábalo Carballa, M.; Baladrón González, J.; Pino Pérez, J. J.; Pino Pérez, R. & Silva-Pando, F. J. 2025. Aportaciones a la flora de Galicia, XIV. *Boletín Biga*, 24: 23-42. DOI: [10.5281/zenodo.16762368](https://doi.org/10.5281/zenodo.16762368). (Publicado el 9 de agosto de 2025).

Resumen

Los resultados obtenidos en la revisión de material de herbario conservado en el herbario LOU así como en las herborizaciones recientes en Galicia, han supuesto un mayor conocimiento corológico para 13 táxones correspondientes a 8 familias, Lycopodiaceae (*Lycopodiella inundata*), Aspleniaceae (*Woodwardia radicans*), Pteridaceae (*Pteris incompleta*), Ranunculaceae (*Ranunculus tripartitus*, *R. aquatilis*, *R. trichophyllus* subsp. *trichophyllus*, *R. pseudofluitans*, *R. ololeucos*), Brassicaceae (*Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum*), Rosaceae (*Rosa dumalis* subsp. *dumalis*), Apiaceae (*Chaerophyllum temulum*) y Amaryllidaceae (*Narcissus cyclamineus*, *N. nobilis*), así como la tipificación de un nombre nuevo, *Sisymbrium austriacum* var. *littoreum* Merino.

Palabras clave: Flora vascular, tipificación, corología, ecología, Galicia, España.

Abstract

The results obtained from the review of herbarium material held at the LOU herbarium, as well as from recent herborizations in Galicia, have led to a greater chorological knowledge for 13 taxa corresponding to 8 families, (*Lycopodiella inundata*), Aspleniaceae (*Woodwardia radicans*), Pteri-

daceae (*Pteris incompleta*), Ranunculaceae (*Ranunculus tripartitus*, *R. aquatilis*, *R. trichophyllus* subsp. *trichophyllus*, *R. pseudofluitans*, *R. ololeucos*), Brassicaceae (*Sisymbrium austriacum* subsp. *chrysanthum*), Rosaceae (*Rosa dumalis* subsp. *dumalis*), Apiaceae (*Chaerophyllum temulum*) and Amaryllidaceae (*Narcissus cyclamineus*, *N. nobilis*), as well as the typification of a new name, *Sisymbrium austriacum* var. *littoreum* Merino

Key words: vascular flora, typification, chorology, ecology, Galicia, Spain.

Introducción

El conocimiento de la flora gallega dista de ser completo. Algunas zonas necesitan un mayor esfuerzo de prospección, a ser posible diacrónico. Casi todos los años se descubren nuevos táxones para el territorio o incluso para la ciencia y se amplía el área de distribución conocida de otros muchos, por lo que siguen siendo necesarias nuevas investigaciones de campo que los pongan de manifiesto.

Por ceñirse a las últimas tres décadas, NIÑO RICOI *et al.* (1994) elaboraron un catálogo con 2318 táxones, además de 194 plantas a confirmar y 53 a excluir. Por su parte, ROMERO BUJÁN (2008) elevó el número de plantas gallegas a 2.391 plantas, excluyendo 62 táxones a confirmar. En PINO PÉREZ *et al.* (2020) se establecía una cifra provisional de 2201 táxones para Galicia en el proyecto *Flora iberica* pero sin contar con la familia Gramineae. Los cálculos actuales, basados en la revisión de los definitivos 25 volúmenes de *Flora iberica* (CASTROVIEJO, 1986-2021), reconocen 2.503 táxones para Galicia (PINO PÉREZ *et al.*, 2022: 11), una cifra que unida a una revisión crítica de todas esas listas y a posteriores aportaciones y especies nuevas para la ciencia, consideramos que será ampliamente superada. Una primera explicación de este aumento la encontramos, como ya hemos dicho, en las investigaciones, tanto de campo como de laboratorio, que siguen sacando a la luz, nuevos e interesantes táxones que no se conocían del territorio y nuevas especies para la ciencia. Pero además, en cuanto a la flora xenófita, se siguen incorporando nuevas plantas que se aclimatan en nuestro territorio y obligan a su inclusión dentro del catálogo, entre otras razones porque algunas de ellas pueden considerarse invasoras y constituir una seria amenaza para nuestra flora, solo por detrás de la destrucción de los hábitats y su fragmentación SANZ ELORZA *et al.* (2004: 21).

Material y Métodos

El método de trabajo fundamental consistió en actividades de prospección en el campo que se realizaron atendiendo a determinados criterios como épocas de floración, territorios menos explorados, búsqueda específica de táxones o hábitats concretos. Los materiales recolectados en dichas prospecciones, fueron posteriormente secados y etiquetados en el laboratorio de acuerdo a los usos habituales entrando a formar parte del herbario LOU, siendo algunos de ellos enviados a otros herbarios. Otra parte no pequeña de los resultados obtenidos en este trabajo, se obtuvieron en el marco de la revisión de pliegos en diferentes instituciones, fundamentalmente, en el herbario LOU (Lourizán, Pontevedra).

Los datos de las citas aquí expuestas corresponden a la transcripción literal de lo escrito en la etiqueta del pliego o la información recogida en nuestras libretas de campo, en síntesis, país, provincia, municipio, localidad, georreferencia en formato MGRS (Military Grid Reference System) con una precisión de 1×1 km o de 1×1 m, datum WGS84, altitud sobre el nivel del mar en metros, ecología, fecha, legatarios y número de herbario. La georreferenciación de algunos de los pliegos mencionados en este trabajo está señalada con mayor precisión en la base de datos del Herbario LOU.

Para la determinación de las plantas, se ha recurrido a las floras básicas, monografías o trabajos más específicos, figurando todos ellos en el apartado de referencias bibliográficas.

Para evaluar la relevancia de algunos hallazgos se han consultado obras de ámbito extragallego y se han visitado los portales electrónicos de datos como ANTHOS (Sistema de información de las plantas de España, Real Jardín Botánico), SIVIM (Sistema de información de la Vegetación Ibérica y

Macarónesica), [FLORA-ON](#) (Flora de Portugal interactiva) o [GBIF](#) (Global Biodiversity Information Facility). Además de la información corológica suministrada por esos diferentes portales, se ha revisado la literatura científica a los efectos de completar la distribución de los táxones, aunque hemos renunciado a indicar en el texto las referencias bibliográficas origen de aquellas. Con toda la información obtenida se han elaborado mapas para algunos de los táxones aquí tratados.

Los mapas se han elaborado con el programa QGIS, un Sistema de Información Geográfica (SIG) de software libre y de código abierto (FOSS - Free and Open Source Software). Las capas utilizadas son datos geoespaciales de acceso público, algunas como capas vectoriales (administrativas) o ráster (altitudes), procedentes del Instituto Geográfico Nacional, Organismo Autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, licencia CC-BY 4.0.

Resultados

LYCOPODIACEAE

Lycopodiella inundata (L.) Holub

España, Pontevedra: A Estrada, Codeseda, límite municipal con Cerdedo-Cotobade, 29TNH4414, 670 m, en turba seca, 29-V-2022, *F. J. Silva-Pando 20552*, *M. Ábalo Carballa*, y *C. U. Silva-Espiña*, (LOU 078790); Cerdedo-Cotobade, Quireza, Braña do Pico dos Aguillóns, 29TNH4313, 695 m, braña, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña*, *M. Ábalo Carballa* & *F. J. Silva-Pando*, (LOU 080014); Cerdedo-Cotobade, Quireza, Braña de O Peón, 29TNH4414, 670 m, braña, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña*, *M. Ábalo Carballa* & *F. J. Silva-Pando*, (LOU 080015).

Además de estas citas con material de respaldo, se han observado ejemplares en las siguientes localizaciones de los municipios de A Estrada y Cerdedo-Cotobade:

Pontevedra: A Estrada, Souto, As Lamas, 29TNH4260214096, 598 m, en braña, 26-IX-2024, *F. J. Silva-Pando*, *M. Ábalo Carballa* & *C. U. Silva-Espiña*; A Estrada, Cregos, 29TNH4125415085, 763 m, braña, 8-X-2024, *M. Ábalo Carballa*; A Estrada, Codeseda, Chan de Insuela, 29TNH4515115191, 636 m, braña, 10-IV-2024, *M. Ábalo Carballa*; A Estrada, Codeseda, 29TNH4506115255, 632 m, braña, 10-IV-2024, *M. Ábalo Carballa*; Cerdedo-Cotobade, Quireza, Corvos, 29TNH4527814882, 666 m, 10-IV-2024. *M. Ábalo Carballa*.

En Galicia se ha mencionado de las cuatro provincias ([VILLAR](#), 1986: 11; [NIÑO RICOI *et al.*](#), 1994: 14; [VIÉITEZ CORTIZO & REY SALGADO](#), 2004: 212; [ROMERO BUJÁN](#), 2008: 92) pero de Pontevedra en concreto, solo conocemos dos localidades, Fornelos de Montes ([BUCH](#), 1951: 50) y Gondomar ([GÓMEZ VIGIDE *et al.*](#), 2007: 54; [PINO PÉREZ *et al.*](#), 2008: 32; [PINO PÉREZ *et al.*](#), 2009: 17).

Nuestras citas de Cerdedo-Cotobade y las poblaciones que hemos observado en A Estrada, se sitúan en una zona intermedia entre la de Buch y las de la provincia de A Coruña y constituyen la tercera y cuarta localidad conocida para la especie en la provincia ([Fig. 1](#)).

ASPLENACEAE

Woodwardia radicans (L.) Sm.

España, Pontevedra: Cerdedo-Cotobade, Rebordelo, Pozo do Liño, 20TNH4101, 450 m, en arroyo bajo robles y abedules sobre intersección de ortogneises glandulares, granito de grano medio-grueso y grueso-muy grueso «Ala de mosca» y granito facies de grano medio-fino, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña* & *F. J. Silva-Pando*, (LOU 080016).

De Pontevedra, ha sido citada de cuatro municipios en concreto: Oia ([MERINO](#), 1895: 7; [MERINO](#), 1897: 64; [MERINO](#), 1909: 470; [BUCH](#), 1951: 51; [PINO PÉREZ & PINO PÉREZ](#), 2019: 15); Covelo ([SILVA PANDO *et al.*](#) 2000: 22; [CAMAÑO *et al.*](#), 2006: 483); Pontevedra ([SILVA PANDO *et al.*](#), 2011: 17) y Gondomar ([GARCÍA MARTÍNEZ *et al.*](#), 2016: 104).

Figura 1: Distribución de *Lycopodiella inundata* (L.) Holub en Galicia.

Salvo la población de Covelo, formada por centenares de individuos, las de Oia, Gondomar y Pontevedra, son poblaciones relictas con escasos ejemplares y escaso reemplazamiento. La población de Cerdedo-Cotobade sigue esa misma línea, formada por unos pocos pies en un incipiente estado de desarrollo y representa una ampliación notable en su distribución en el interior de Galicia (Fig. 2).

Anthos [2025] incluye una mención de la especie en la cuadrícula 29TNGH62 que corresponde al municipio de Lalín, y lo hace en base a la referencia Anónimo (2001), sin embargo, ANÓNIMO, (2001: 52) no recoge ninguna cita en esa cuadrícula MGRS ni aparece dicho punto en el mapa inferior de esa misma página, donde por cierto, se cuela un nuevo error en su leyenda al señalar a *Dryopteris aemula* como especie de los puntos de georreferencia.

PTERIDACEAE

Pteris incompleta Cav.

España, Pontevedra: Pontevedra, avda. de Lugo, 29TNG3097, 45 m, en descampado inculto, 29-III-2011, J. Baladrón, (JBAL 324); Cangas, Fonte Ferreira, 29TNG1762279089, 15 m, 26-VI-2023, en talud rocoso, siempre húmedo y rezumante, orientado al N, escasa, R. Pino Pérez & J. J. Pino Pérez, FBIGA 28860, (LOU 28860).

Planta mencionada por primera vez para Galicia por WILLKOMM & LANGE (1861: 10) *sub Pteris arguta* Ait. y *P. palustris* Poir.) como «Fortasse in Gallecia». En realidad, esas referencias han de entenderse como *Pteris arguta* auct. non Aiton in Hort. Kew. 3: 458 (1789), nom. superfl., al igual que las de COLMEIRO (1867: 16), COLMEIRO Y PENIDO (1889: 437) y AMO Y MORA (1870: 831) *sub P. arguta* Vahl. quienes la mencionan de Galicia con interrogante y «(Wk. ex Colm. 1. c. y en Portugal, sierra de Cintra (Welw.))» respectivamente.

AMO Y MORA (1870: 831) también la menciona *sub P. palustris* Poir. de sitios encharcados de Lugo, Tuy (Quer.) y Portugal (Tourn.). Con el mismo binomen la menciona MERINO, (1901: 169) del cuarto kilómetro desde la desembocadura del Miño en A Guarda (Pontevedra). BAÑARES *et al.*, 2004: 1029) lo señalan como un taxon amenazado por especies exóticas en España pero HORJALES

Figura 2: Distribución de *Woodwardia radicans* (L.) Sm. en Galicia.

et al., (2007: 70) discrepan al afirmar que es difícil concluir si es adventicia o no y encuentran una pequeña población en un muro medio abandonado, no ajardinado, de Vigo (Pontevedra). Finalmente, GÓMEZ VIGIDE *et al.*, (2007: 54) la herborizan en la cara norte del Palacio de Lourizán, donde la consideran seguramente introducida aunque naturalizada, condición que mantenemos actualmente.

Las nuevas localidades presentadas aquí, en ambientes claramente urbanos, representan una pequeña extensión de su distribución (Fig. 3). En la primera localidad ha desaparecido por trabajos en zonas urbanas, mientras que en la de Cangas, la población de más de un centenar de individuos, se localiza en un pequeño talud húmedo en suelos de esquistos y pizarras más o menos migmatizados y paragneises en el dominio esquistoso de Galicia-Tras-Ós-Montes (PINO PÉREZ *et al.*, 2024: 2).

RANUNCULACEAE

Ranunculus tripartitus DC.

España, Lugo: Cervantes, Queirogal, 29TPH5844, 400 m, prado sobre pizarras, 24-V-1983, *F. J. Silva-Pando* 3677, (LOU 011930).

Ranunculácea poco citada en Galicia pero particularmente en la provincia de Lugo, de donde solo conocemos la cita de GÓMEZ VIGIDE (2016: 280) para As Gándaras, localidad del municipio de Lugo (Lugo). La encontramos ahora en el oriente lucense, en suelos de esquistos, en las estribaciones de la Sierra de Ancares, de donde no la vemos señalada en SILVA PANDO (1994) (Fig. 4). Segunda cita provincial.

Ranunculus aquatilis L.

España, A Coruña: Oroso, Ángeles, Puente Carrero, 29TNH5458, 250 m, en bosque rupícola, 30-VII-2014, *F. J. Silva-Pando* 16411 & *A. Prunell Tuduri*, (LOU 057111).

Figura 3: Distribución de *Pteris incompleta* Cav. en Galicia.

Figura 4: Distribución de *Ranunculus tripartitus* DC. en Galicia.

Figura 5: Distribución de *Ranunculus aquatilis* L. en Galicia.

España, Pontevedra: Silleda, Rendo, Telleira, río Deza, 29TNH5436, 75 m, 17-VII-2014, *F. J. Silva-Pando 16264 & S. Martínez Soliño* (LOU 058006).

La primera cita para A Coruña la encontramos en [ALONSO LÓPEZ](#) (1820: 272) para la localidad de Ferrol. [PLANELLAS GIRALT](#) (1852: 53) la menciona bajo dos variedades: la var. *heterophyllus* (D. C. prod. 1. 26) en la «parte más elevada de la vertiente del monte de Vite á las inmediaciones del acueducto» (Santiago de Compostela), y la var. *peucedanafolius* (D. C. prod. 1. p. 27), en las «cercanías de Chayan, en el Sarela entre el Araño y los Angeles, en el Ulla junto al puente Vea, en el Miño en distintos puntos y es común en otros ríos del país».

En el manuscrito que Lange entregó a Planellas figura *sub Batrachium peltatum* Fr. ([PINO PÉREZ *et al.*](#), 2008: 57) una cita del Ferrol, y efectivamente [FAGÚNDEZ](#) (2006: 9) confirma su presencia actual en ese municipio.

De la provincia de Lugo conocemos la referencia de [GADOW](#) (1897: 397) y la de [MERINO](#) (1905: 38, sub. *R. acutilobus*, cf [LAÍN](#)Z, 1967: 3) para la Sierra de Ancares; [PAU](#) (1921: 50, sub *R. aquatilis* b) *peucedanafolius*) se limita a mencionarla como «Planellas! p. 53. Planta que consta en el herbario Planellas», y [BELLOT](#) (1951) y [PIZARRO & SARDINERO](#), (2002: 174, mapa 0766) de la laguna de Cospeito.

[GÓMEZ VIGIDE](#) (2016: 275) la cita de Peña Trevinca (Ourense) y de Tui (Pontevedra), recordando la cita de Gadow (l.c.) para el río Miño cerca de Monção (Portugal). De forma genérica, [COOK](#) (1986: 295) la señalan de Lugo y de Ourense con un interrogante.

Nuestras citas confirman la presencia de esta rara especie en ambas provincias. ([Fig. 5](#)).

Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. *trichophyllus*

España. Lugo: [Bóveda], Ver [Ber] junto al Cave [río Mao en realidad], s/f, *Merino S.J.*, (LOU 000013/2, sub. var. *Martiniü*); [Saviñao], Diomondi, en los arroyos, s/f, *Merino S.J.*, (LOU 000013/1).
España, Ourense: A Veiga, Peña Trevinca, arroyos en la cuenca suprema del río Xares, 29TPG7978, 02-VIII-1984, *F. Gómez Vigide 6862 & F. Gómez Vigide*, (LOU 048222); *idem*, Carballeda de Valdeorras, Sobradelo, Río Sil, 29TPG7297, 329 m, 22-VI-2019, *J. Baladrón 11822*, (LOU 073880).

El pliego de Peña Trevinca (LOU 048222) presenta algunas raíces, pero en la parte basal, con hojas de 1-1,5 cm que le dan un aspecto compacto; a pesar de la altitud, sobre unos 1.700-1.800 m, lo asignamos a la subespecie típica. Hay un pliego de Merino (LOU 000013, sub. *R. trichophyllus* var. *radians* Revel pr. sp.) que presenta hojas laminares y laciniadas que no corresponde a la especie –en la etiqueta está escrito *ololeucos* por autor distinto de Merino–, lo mismo que la var. *heterophyllus* Freyn (Merino, 1913: 1081) por poseer «...hojas flotantes en forma de abanico dentadas o laciniadas», cuando esta especie es de hojas homomorfas. Sobre esta variedad, hay una cita de LANGE (1866: 56) de *Batrachium heterophyllum* Fr. de «In fontibus solo arenoso ad Cobas Galleciae;...», pero FREYN (1880: 911, sub *R. trichophyllum* γ *heterophyllum* Freyn) no incluye la localidad gallega dentro de esa variedad.

MERINO (1897: 178) la cita de la provincia de Pontevedra, en el [río] «Miño a corta distancia de Caldelas» (Tui, Pontevedra), pero no la recoge en sus trabajos posteriores. También la cita de «entre Lóuzara y Louzarella» (Lugo) (MERINO, 1905: 40) y en las Adiciones (MERINO, 1913: 109) recoge 4 variedades, una de ellas *heterophyllum* Freyn, de zonas del interior de las provincias de Lugo y Ourense, pero en su herbario sólo se conservan los pliegos reseñados arriba.

Por su parte, CASTROVIEJO *et al.* (1970: 136) la citan de la Sierra de Ancares, en un trabajo zoológico, y GÓMEZ VIGIDE (2016: 280) de Carnota (A Coruña) y Peña Trevinca (A Veiga, Ourense) (véase comentario LOU 048222!). En el Herbario SANT, hay un pliego de «Ourense, Muiños, A Telleira, Corgo de Muiños-Embalse de las Conchas» (SANT 43033, sub. subsp. *trichophyllum*) herborizado por I. Pulgar en aguas fluyentes (García San León D, 2021).

De A Coruña la indica GÓMEZ VIGIDE (l.c.: 280, LOU 048229!, 048230!). Por otro lado, MERINO (1913: 107) pasa su material de *R. trichophyllum*, de entre Lóuzara y Louzarella (MERINO, 1905: 49), a *R. circinnatus* Sibth., planta que tanto COOK (1964) como COOK (1986) no señalan para España. PIZARRO (1995: 57s) sólo estudió material de *trichophyllum* de la parte oriental de la península ibérica.

(Fig. 6).

Ranunculus pseudofluitans (Syme) Newbold ex Baker & Foggit

≡ *R. aquatilis* var. *pseudofluitans* Syme in Sowerby

≡ *R. penicellatus* var. *pseudofluitans* (Syme) S.D. Webster

≡ *R. penicillatus* var. *calcareus* (R.W. Butcher) C.D.K. Cook

= *R. calcareus* R.W. Butcher

- *R. penicillatus* sensu C.D.K. Cook in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 1: 297 (1986) p.p.

España, Ourense: Viana do Bolo, Pradorramisquedo, orillas del río Bibei, 29TPG6767, 1112 m, en aguas corrientes oligótroficas, 10-VI-2021, *F. J. Silva-Pando 20059 & A. Prunell*, (LOU 077081).

Como señala PIZARRO (1995: 79), el agregado *R. penicillatus* es el que «encierra mayores dificultades taxonómicas de todo el subgénero *Batrachium*» (COOK, 1986: 297-296). Tanto para PIZARRO (l.c.: 79, 90) como para TISON & DE FOUCAULT (2014: 949), las variedades indicadas por COOK (l.c.) presentan hojas laminares, indicando PIZARRO (1995: 76) que nuestra especie presenta «hojas laciniadas en los entrenudos inferiores, segmentos paralelos o subparalelos», pétalos de 7-10 mm no ampliamente obovados, receptáculo pubescente o viloso, con pelos de (0,5) 0,75 (1) mm, con menor número de aquenios, estos glabros o hispídicos y pico lateral o subterminal, valores que coinciden con los de la planta de Pradorramisquedo. MERINO, (1905: 39, sub var. *pseudofluitans*) describe sus plantas sólo con hojas divididas.

La ecología de nuestro ejemplar lo aproxima más a nuestra especie, frente a *R. penicellatus*. Ambas

Figura 6: Distribución de *Ranunculus trichophyllus* Chaix subsp. *trichophyllus* en Galicia.

especies han sido citadas de Galicia, siendo la más frecuente la segunda, pero en ambos casos, las citas corresponden a cotas bajas o medias, no superando los 500 m de altitud; nuestra localidad es la de mayor altitud en Galicia.

Las citas anteriores lo han sido mayoritariamente de *R. penicillatus* –bajo diversos epítetos– (cf. FREYN, 1880: 908; MERINO, 1905: 39; MERINO, 1909: 501; COOK *et al.*, 1986: 298); tanto estos últimos autores, que señalan la variedad *calcareus*, como MERINO (1905: 39) y MERINO (1909: 501 sub. var. *pseudofluitans*) la indican de Lugo y Ourense; PIZARRO (l.c.) y PIZARRO & SARDINERO (2002) señalan tanto *pseudofluitans* como *penicillatus* de las cuatro provincias gallegas, aunque en el caso de *R. pseudofluitans* observamos la ausencia de algunos registros en el listado que deberían corresponder a poblaciones gallegas y del distrito portugués de Minho.

Ranunculus ololeucos J.Lloyd

España, Zamora: Porto, Sierra Calva, Os Currais, As Lagoas, 29TPG7070, 1500 m, en suelo fangoso, 10-VI-2021, F. J. Silva-Pando 20046 & A. Prunell, (LOU 076426 sub *R. gr. aquatilis*).

En un trabajo anterior (SILVA-PANDO *et al.*, 2010: 40), seguíamos a VELAYOS (1988: 117s), quien subordinaba *R. ololeucos* a *R. peltatus* susp. *fucooides*, pero no tuvimos en cuenta a COOK *et al.* (1964: 223) y PIZARRO (1995: 106), quienes mantenían la separación de *ololeucos* de *peltatus* –por tanto, de *fucooides*–, y más recientemente, TISON & DE FOUCAULT (2014: 949s).

BRASSICACEAE

Sisymbrium austriacum L. subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud.

=*S. austriacum* var. *littoreum* Merino [Typus: Se cría abundante en nuestra costa desde Oya hasta Bayona, Pontevedra. Fl. [Florece] casi todo el año. (*V. vivum*)] (Flora Descript. Ilustr. Galicia I:

Figura 7: Distribución de *Ranunculus ololeucos* J.Lloyd en Galicia.

125, 1905). Lectotypus (designado aquí): Herbario LOU 000114bis/2. «*Sisymbrium austriacum* / v. *littoreum* / in littore ad Oya [Oia] et Villadesuso [Viladesuso]».

Sintypus: LOU 000114bis/1. «114bis/var. *littoreum* Merino / in pinguibus prope Oya [Oia] / leg. P. Merino S.J.».

MERINO (1905: 125) señala inequívocamente en el protólogo a la carpeta 114^{bis} como identificador, la cual conserva dos pliegos, ambos del territorio que abarca la localidad clásica y que deben considerarse sintipos, de los cuales se ha elegido uno como lectotipo. Al describir la variedad Merino la asemejaba a la var. *acutangulum* Koch. El lectotipo coincide con el material procedente de las costas gallegas por su tallo ligeramente pubescente, silicuas cortas, gruesas y adpresas al eje florífero. Ya PUJADAS SALVÁ (1993: 16) la consideraba mera forma de nuestra subespecie. LAÍN Z (1955: 113) señalaba que las plantas gallegas tenían más afinidad con la planta pirenaica, pero ambas subespecies (*chrysanthum* y *contortum*) tienen una distribución pirenaica (BALL, 1964: 265). La planta que crece en el litoral gallego corresponde a esta subespecie, si bien también encontramos poblaciones en el oriente de Galicia y en alturas por encima de los 1000 m, donde convive con *Sisymbrium austriacum* subsp. *contortum* (Cav.) Rouy & Foucaud, taxon recientemente descubierto en Galicia y pendiente de publicación. (Fig. 8).

ROSACEAE

Rosa dumalis Bechst. subsp. *dumalis*

España, Ourense: Lobios, Carballosa, 29TNG7632, 1005 m, en brezal, 14-IX-2019, J. Baladrón, (JBAL 12160).

MERINO (1898: 31 sub *Rosa dumalis* Merat) es el primero en citar el binomen de Galicia, en la proximidad de Verín (Ourense). Posteriormente es citada de El Incio (Lugo, sub *R. canina* var. *dumalis* (Bechst.) Bak., por LAÍN Z (1955: 120), y en SILVESTRE & MONTSERRAT (1998: 169s) se incluyen varias especies de las cuales sólo *R. vosagiana* crece en Lugo y Ourense, mientras

Figura 8: Distribución de *Sisymbrium austriacum* L. subsp. *chrysanthum* (Jord.) Rouy & Foucaud. en Galicia.

que *R. dumalis* s. str. es señalada de Ávila, León y Palencia; estos últimos autores, no recogen citas concretas para Ourense, que sí aportó GÓMEZ VIGIDE (2016: 288) para el oriente ourensano. Nuestra cita corresponde al occidente provincial, dentro del territorio del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés de donde no había sido citada previamente (PULGAR SAÑUDO, 2023). (Fig. 9).

APIACEAE

Chaerophyllum temulum L.

España, Pontevedra: Cuntis, Cequeril, Vilar de Mato, orillas del Río Umia, 29TNH3917, 259 m, 11-VII-2022, en herbazales ruderales, F. J. Silva-Pando 21151, A. Prunell, X. R. García Mart., M. Ábalo Carballa, J. de la Fuente & J. M. Sánchez, (LOU 078360); *idem*, Vilar do Mato, en borde de pinar, 29TNH3917, 261 m, 30-VII-2022, J. Baladrón, (JBAL 14217); Silleda, A Pedrosa, 29TNH6126, 491 m, en herbazal, 26-II-2022, J. Baladrón, (JBAL 13801); Nigrán, Camos, baixo Montecastelo, 29TNG2065, 200 m, baixo pinos, 13-VII-2002, X. R. García Martínez 7338, (LOU 064781).

España, A Coruña: Toques, Paradela, Montelén, 29TNH8659, 340 m, sobre anfibolitas, 22-VII-2008, X. R. García Martínez & F. J. Silva Pando 8376, (LOU 065849); Arzúa, Boente, 29TNH7552, 412 m, en borde de carretera, 07-VI-2014, J. Baladrón, (JBAL 3067); Cariño, supra Landoy, 29TNJ8440, 380 m, en taludes húmedos y bordes de arroyo, 12-V-2017, F. J. Silva-Pando 17516, X. R. García & A. Prunell, (LOU 068615); Cedeira, San Andrés de Teixido, 29TNJ8140, 126 m, en herbazal, 20-VI-2020, J. Baladrón, (JBAL 12379).

De Santiago de Compostela (A Coruña), fue citado por PLANELLAS GIRALT (1852: 243), LANGE (1866: 43) y PAU (1922: 126), mientras MERINO (1905: 603) indica su abundancia en la región media de Galicia, incluyendo la localidad señalada.

Para las zonas bajas, MERINO (l.c.) la indica además de la cuenca del Miño (Pontevedra), de Galdo, Vivero y Lugo (Lugo). De Cangas [do Morrazo] (Pontevedra) tenemos una cita de CASTROVIEJO

Figura 9: Distribución de *Rosa dumalis* Bechst. subsp. *dumalis* en Galicia.

BOLIBAR (1972: 71) y cuatro localidades de A Coruña y Pontevedra en GÓMEZ VIGIDE (2016: 320).

Estas nuevas localidades amplían el área de presencia de la especie, destacando la de Cariño, en el Norte de A Coruña, una zona de donde sólo se había citado *Ch. hirsutum* L. (AMIGO *et al.*, 2009: 132; VALDÉS BERMEJO *et al.*, 1995: 144).

(Fig. 10).

AMARYLLIDACEAE

Narcissus cyclamineus DC.

España, Pontevedra: Cercedo-Cotobade, Rebordelo, Pozo Negro, Beiras do Almofrei, 29TNH4101, 340 m, despois da praia fluvial na beira do río, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña & F. J. Silva-Pando*, (LOU 080008); *idem*, Rebordelo, Pozo Negro, Muiño da Costa, 29TNH4101, 340 m, beira do Almofrei ao lado da ponte, 19-II-2024, *C. U. Silva-Espiña & F. J. Silva-Pando*, (LOU 080009); A Estrada, Enviande, Marco de Carracedo, 29TNH4314, 680 m, ao lado da braña, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña, M. Ábalo Carballa & F. J. Silva-Pando*, (LOU 080010); Cercedo-Cotobade, Quireza, Braña de O Peón, 29TNH4414, 675 m, ao lado da braña, 21-II-2024, *C. U. Silva-Espiña, M. Ábalo Carballa & F. J. Silva-Pando* (LOU 080011); A Lama, Eido da Tendeira, Rego dos Picos, 29TNH5299, 680 m, regato, 27-II-2024, *C. U. Silva-Espiña & F. J. Silva-Pando*, (LOU 080012); *idem*, Alto do Suído, Merendeiros, Catro Camiños, 29TNH5591, 945 m, braña e prado, 27-II-2024, *C. U. Silva-Espiña & F. J. Silva-Pando*, (LOU 080013); Ponte Caldelas, Portugalete, 29TNG4113093256, 281 m, en la orilla del río Verdugo, 17/02/2025, *R. Pino Pérez & M. J. García Janeiro*, (LOU 27312) (Figs. 12 y 13).

También hemos visto ejemplares en la localidad pontevedresa de A Lama en las siguientes ubicaciones: «Outeiro das Eguas, Rego dos Picos, 29TNH5437698063, 905 m, en prado alto, 27-II-24»; «Regueiro que vai ao regueiro do Carrascal, 29TNH5411997446, 855 m, 27-II-24»; «Regueiro do Pozo Novo, 29TNH5476297305, en braña, 27-II-24»; «Pigarzos, Río Xesta, 29TNH5265892907, 735 m, en borde de río, 27-II-24»; «Couso, Coto do Castro, 29TNH4267414130, 605 m, en prados hú-

Figura 10: Distribución de *Chaerophyllum temulum* L. en Galicia.

midos, 27-II-24».

En el municipio de A Estrada: «Souto, As Lamas, en braña, 29TNH4260214096, 511 m, 21-II-24»; «Codeseda, Monte das Quintas, 21-II-24, 42.589971, -8.448990»; «Codeseda, Chan de Insuela, 21-II-24».

En el municipio de Cerdedo-Cotobade: «Loureiro, Rego da Candeira, muíño Vilalén, 42.453664, -8.469759, 06-III-2025»; «Loureiro, Braña de Insuela, 42.451733, -8.472418, 06-III-2025»; «Loureiro, Monte Caveiro, Braña, 42.476867, -8.431839, 06-III-2025»; «Caroi, Piscina de Caroi, Río Almofrei, 42.483609, -8.421573, 06-III-2025»; «Caroi, A Eirexe, Río Almofrei, 42.482896, -8.416761, 06-III-2025» así como en la provincia de Ourense, «Avión, A Hedreira, 20TNH5614996049, 800 m, en regueiro e Braña, 17/02/24».

Este conjunto de localidades concreta la presencia de la especie en el Centro de Galicia y sirve como complemento a los datos publicados por PINO PÉREZ *et al.* (2009: 99). (Fig. 11).

Narcissus nobilis (Haw.) Schult. & Schult.f.

≡ *Ajax nobilis* Haw., Syn. Pl. Succ.: 327. 1812

= *Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* (Haw.) A.Fern. in Bol. Soc. Brot., sér. 2, 25: 182 (1951)

España, Pontevedra: A Estrada, Souto, Regueiro da Rega, 29TNH4114, 635 m, prado ao lado do regato, 15-III-2024, *C. U. Silva-Espiña & Manuel Ábalo Carballa*, (LOU 080017).

Cerdedo-Cotobade, Quireza, Braña do Pico dos Aguilóns, 29TNH4344613219, 704 m, 4/04/2025, *F. J. Silva-Pando, M. Ábalo Carballa y C. U. Silva-Espiña* (LOU s/n).

Cerdedo-Cotobade, límite municipal A Estrada y Cerdedo-Cotobade, Souto-Quireza, Marco de Carracedo, 29TNH4368914195, 690 m, 4/04/2025. *F. J. Silva-Pando, M. Ábalo Carballa y C. U. Silva-Espiña* (LOU s/n).

Figura 11: Distribución de *Narcissus cyclamineus* DC. en Galicia.

Figura 12: Ejemplares de *Narcissus cyclamineus* en Cerdedo-Cotobade (LOU 080009).

Figura 13: Ejemplares de *Narcissus cyclamineus* en Cerdedo-Cotobade (LOU 080009).

Además, ha sido observada en las siguientes localidades:
 A Estrada, Souto, Cortegada, Cregos, 29TNH4136514823, 746 m, 15-III-2024, *F. J. Silva-Pando*,
M. Ábalo Carballa y *C. U. Silva-Espiña*; A Estrada, Souto, Cortegada, Cregos, 29TNH4127415047,

759 m, 15-III-2024, *F. J. Silva-Pando, M. Ábalo Carballa y C. U. Silva-Espiña*; Ceredo-Cotobade, Quireza, Braña do Pico dos Aguillóns, 29TNH4339013370, 717 m, 4-IV-2025, *M. Ábalo Carballa y C. U. Silva-Espiña*; Límite municipal A Estrada y Ceredo-Cotobade, Souto-Quireza, Marco de Carracedo, 29TNH4374914225, 690 m, 04-IV-25, *M. Ábalo Carballa y C. U. Silva-Espiña*.

DÍAZ GONZÁLEZ & FERNÁNDEZ PRIETO (1980: 187) mantuvieron como nombre válido el trinomen *Narcissus pseudonarcissus* L. subsp. *nobilis* basándose en plantas robustas caracterizadas por anteras con una mancha apical, pedicelos de 10-30 mm, flores de 50-80 mm y corona de 27-45 mm de diámetro superior, caracteres compartidos por nuestro material. Sin embargo, AEDO (2013: 384), siguiendo el criterio más actual de esos mismos autores, indica que «... tales entidades forman poblaciones mixtas –en ocasiones con un 50 por ciento de cada una (pág. 184)–, lo que sugiere que estamos de nuevo ante una muestra de la variabilidad de una especie más que frente a táxones distintos. Conviene subrayar que la mancha oscura en el ápice de las anteras es frecuente, pero no constante, en las plantas cantábricas. Por lo demás, las plantas cantábricas y las pirenaicas tienen una variabilidad muy similar tanto en coloración como en los tamaños de órganos vegetativos y florales, lo que hace inviable su diferenciación ni siquiera en el rango de subespecie».

De Galicia fue citado por primera vez en Cervantes (Lugo) por SAÑUDO (1983: 363) y de Oroso (A Coruña) por SAÑUDO (1985: 120). SILVA PANDO (1994: 280) vuelve a mencionarlo de Cervantes y del municipio leonés adyacente de Candín. De Pontevedra, se menciona por PINO PÉREZ *et al.* (2010: 11) para los municipios de Salvaterra de Miño y Vila de Cruces, además del resumen que realiza BERNÁRDEZ VILLEGAS *et al.* (2015: 192) para el Parque Nacional das Illas Atlánticas. La nueva localidad concreta la presencia de la especie en el interior de la provincia de Pontevedra (Fig. 14).

Figura 14: Distribución de *Narcissus nobilis* (Haw.) Schult. & Schult.f. en Galicia.

Agradecimientos

A Antonio Prunell Tuduri, José María Sánchez, Dolores Fernández Rodríguez, Saleta González y Elvira Sahuquillo por su compañía en diversas excursiones. A Marina Bustos Vázquez, Áurea Pazos Pereira y Enrique Diz Dios por la preparación del material de herbario. A las Dras. Cristiana Vieira, Conservadora del Herbario PO y Estrella Alfaro Saiz, Conservadora del Herbario LEB, por las facilidades para la consulta de materiales y la información suministrada. Queremos agradecer

Figura 15: Ejemplares de *Narcissus nobilis* (Haw.) Schult. & Schult.f. en A Estrada (LOU 080017).

asimismo, a la Dirección Xeral de Conservación da Natureza de la Xunta de Galicia, por las autorizaciones de recolección de flora silvestre amenazada.

Bibliografía.

- AEDO, C. 2013. *Narcissus* L. In: Rico, E.; Crespo, M.B.; Quintanar, A.; Herrero, A. & Aedo, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. XX. Liliaceae-Agavaceae*, 20: 340-397. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- ALONSO LÓPEZ, J. 1820. *Consideraciones generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a favor de la libertad y fomento de los pueblos. II. Geología, Climatología y Botánica de Ferrol y su comarca*. Imp. Repulles. Madrid.
- AMIGO, J., PULGAR, I. & IZCO, J. 2009. Evidence of riverside ash tree forests in southern Galicia (northwestern Spain). *Lazaroa*, 30: 181-189.
- AMO Y MORA, M. DEL 1870. *Flora cryptogámica de la Península Ibérica, que contiene la descripción de las plantas acotyledóneas que crecen en España y Portugal, distribuidas según el método de familias*. Granada. Imprenta de D. Indalecio Ventura. 849 pp.
- ANÓNIMO 2001. *Helechos paleotropicales de la Comunidad Autónoma Vasca: situación actual y algunos apuntes para su conservación*. Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao. 80 pp.
- BALL, P.W. 1964. *Sisymbrium* L. In: T. G. Tutin & al. (eds.) *Flora Europea*, 1: 264-266.
- BAÑARES, Á.; BLANCA, G.; GÜEMES, J.; MORENO, J. C. & ORTIZ, S. (EDS.) 2004. *Atlas y Libro Rojo de la Flora Vasculare Amenazada de España*. Dirección General para la Biodiversidad, Publicaciones del O.P.A.N. Madrid. 1069 pp.
- BELLOT, F. 1951. Novedades fitosociológicas gallegas. *Trabajos del Jardín Botánico de Santiago*, 41: s/p.
- BERNÁRDEZ VILLEGAS, J. G.; ACEDO CASADO, C.; MOURIÑO LOURIDO, J.; LENCE PAZ, C. & RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A. 2015. Catálogo Florístico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre

- de las Islas Atlánticas de Galicia. *Documentos del Jardín Botánico Atlántico*, 13: 5-293.
- BUCH, H. 1951. Über die Flora und Vegetation Nordwest Spaniens. *Commentationes Biologicae*. 10(17):1-98. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki.
- CAMAÑO, J. L.; PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J. & PINO PÉREZ, R. 2006. Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. Biga*, 1: 3-138.
- CASTROVIEJO BOLIBAR, S. 1972. *Flora y cartografía de la vegetación de la Península de Morrazo (Pontevedra)*. Tesis inédita. Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 291 pp.
- CASTROVIEJO, J., CASTROVIEJO, S. & SALVADOR, A.. 1970. Algunos datos sobre la distribución de la lagartija de turbera, *Lacerta vivipara*, en España. *Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.* 68: 135-145.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1889. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Vol. V*. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid. 1087 pp.
- COLMEIRO, M. 1867. *Enumeracion de las criptógamas de España y Portugal*. Imprenta y librería de D. Eusebio Aguado. Madrid.
- COOK, C.D.K. 1964. *Ranunculus* L., In: T.G. Tutin *et al.* (eds.), *Flora Europaea V*: 237-238. Cambridge University Press. Cambridge.
- COOK, C.D.K. 1986. *Ranunculus* (subgen. *Batrachium*) In: Castroviejo, S.; Lainz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 298-371. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- DÍAZ GONZÁLEZ, T. E. & FERNÁNDEZ PRIETO, J. A. 1980. Estudio de la variabilidad en algunas poblaciones silvestres de la sección *Pseudonarcissus* DC. (género *Narcissus* L.) de la Cordillera Cantábrica. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 36: 153-189.
- FAGÚNDEZ, J. 2006. El trabajo botánico de D. José Alonso López (Ferrol 1763-1824). Comparación con la flora vascular actual del término municipal de Ferrol (A Coruña). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.)*, 101 (1-4): 5-12.
- FREYN, J. 1880. Ranunculaceae DC. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae III*. 3: 904-942.
- GADOW, H. 1897. *In northern Spain*. London. Adam and Charles Black. 421 pp.
- GARCÍA-MARTÍNEZ, X.R.; PINO PÉREZ, R.; GÓMEZ-VIGIDE, F.; BALADRÓN-GONZÁLEZ, J.; PINO PÉREZ, J. J. & SILVA-PANDO, F. J. 2016. Aportaciones a la flora de Galicia. XII. *Bot. Complut.*, 40: 103-115.
- GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; SILVA-PANDO, F. J.; GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, J.; BLANCO-DIOS, J.B.; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J. J. & PINO PÉREZ, R. 2007. Aportaciones a la flora de Galicia, VIII. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.*, 15: 53-63. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- GÓMEZ VIGIDE, F. 2016. El Herbario FGV. *Bol. BIGA*, 15: 9-336.
- HORJALES, M.; RUBIDO, M. & REDONDO, N. 2007. Nuevas aportaciones a la corología de la flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 15: 65-71. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- HORJALES, M.; RUBIDO, M. & REDONDO, N. 2007. Nuevas aportaciones a la corología de la

- flora vascular del noroeste ibérico. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 15: 65-71. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.
- LAÍN Z, M. 1955. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega. *Broteria, ser. C.N.*, 24(51): 108-151.
- LAÍN Z, M. 1967. Aportaciones al conocimiento de la flora gallega, V. *Anales Inst. Forest. Invest.*, 12: 1-51.
- LANGE, J. 1865. Pugillus plantarum imprimis hispanicarum, quas in itinere 1851-52 legit. *Vidd. Meddel. Dansk. Naturh. Foren*, IV: 225-339 - (7):30-204 in *Meddel. Hauniae*, Kjobenhavn.
- MERINO, B. 1895. *Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en las cercanías de La Guardia (Pontevedra)*. Tipografía Galaica. Tuy.
- MERINO, B. 1897. *Contribución a la flora de Galicia. La vegetación espontánea y la temperatura en la cuenca del Miño*. Tipografía Galaica. Tuy. 320 pp.
- MERINO, B. 1898. *Contribución á la flora de Galicia. Suplemento I*. Tipografía Regional. Tuy. 52 pp.
- MERINO, B. 1901. Contribución a la Flora de Galicia. Supl. III. *An. R. Soc. Esp. Hist. Nat. ser. II*, X(XXX): 167-199.
- MERINO, B. 1905. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo I. Fanerógamas. Polipétalas*. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela. 621 pp.
- MERINO, B. 1909. *Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Tomo III*. Tipografía Galaica. Santiago de Compostela. 693 pp.
- MERINO, B. 1913. Adiciones a la Flora de Galicia. *Broteria, ser. Bot.*, XI: 33-50, 105-120, 182-201.
- NIÑO RICOI, E & LOSADA CORTIÑAS, E & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vascular Galega*. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela. 283 pp.
- PAU, C. 1921. El herbario Planellas. *Broteria, serie Botanica*, 19: 97-106.
- PAU, C. 1922. El herbario Planellas. *Broteria, ser. Botánica*, 20(3): 120-129.
- PINO PÉREZ, J. J.; SILVA-PANDO, F. J.; CAMAÑO PORTELA, J.L. & PINO PÉREZ, R. 2009. Asientos corológicos LOU, 2007. *Bol. Biga*, 6: 5-23.
- PINO PÉREZ, R. & PINO PÉREZ, J. J. 2019. El herbario de Cormophyta de Baltasar Merino (1845-1917) en el Museo de Ciencias Naturales <D. Mariano García Martínez> del IES Sánchez Cantón de Pontevedra (España). *Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Secc. Aula, Museos y Colecciones*, 6: 5-46.
- PINO PÉREZ, R., SILVA PANDO, F. J., & PINO PÉREZ, J. J. 2024. Dos nuevos xenófitos para la pteridoflora gallega: *Adiantum raddianum* C.Presl (Pteridaceae) y *Cyrtomium falcatum* (L.f.) C.Presl (Dryopteridaceae). *Acta Botanica Malacitana*, 49: 1-7.
- PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; CAMAÑO PORTELA, J. L.; SILVA-PANDO, F. J. & GARCÍA MARTÍNEZ, X. R. 2022. Catálogo de la Flora de Galicia según las monografías de la serie *Flora iberica*. *Boletín Biga*, 21: 5-524.
- PINO PÉREZ, R.; FRAGA, X.A.; SILVA-PANDO, F. J.; PINO PÉREZ, J. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2008. El manuscrito *Plantae per Galleciam observatae* de J.M.C. Lange (1818-1898). *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.*, 16: 19-85. Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela.

- PINO PÉREZ, R.; SILVA-PANDO, F. J.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; PINO PÉREZ, J. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X. R. & GÓMEZ VIGIDE, F. 2009. Atlas y catálogo de las Amaryllidaceae de Galicia. *Bol. Biga*, 6: 83-107.
- PIZARRO, J. & SARDINERO, S. 2002. *Ranunculus pseudofluitans* (Syme) Newbould ex Baker & Foggitt. In: F. J. Fernández Casas & A.J. Fernández Sánchez (eds.), Asientos para un mapa corológico de la flora occidental, 25. *Cavanillesia Altera*, 2: 179-187.
- PIZARRO, J. 1995. Contribución al estudio taxonómico de *Ranunculus* L. subgen. *Batrachium* (DC.) A. Gray (Ranunculaceae). *Lazaroa*, 15: 21-113.
- PLANELLAS GIRALT, J. 1852. *Ensayo de una flora fanerogámica gallega ampliada con indicaciones acerca los usos medicos que se describen*. Imprenta y Litografía de D. Juan Rey Romero. Santiago de Compostela. 452 pp.
- PUJADAS SALVÁ, A. 1993. *Sisymbrium* L. In: Castroviejo, S.; Aedo, C.; Gómez Campo, C.; Laínz, M.; Montserrat, P.; Morales, R.; Muñoz Garmendia, F.; Nieto Feliner, G.; Rico, E.; Talavera, S. & Villar, L. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. IV. Cruciferae-Monotropaceae*, 4: 12-27. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- PULGAR SAÑUDO, Í. 2023. *Estudio de la Flora del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y su zona de influencia*. Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. 676 pp.
- SAÑUDO, A. 1983. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: Números de cromosomas. *Anales Jard. Bot. Madrid*, 40(2): 361-367.
- SAÑUDO, A. 1985. Estudios citogenéticos y evolutivos en poblaciones españolas del género *Narcissus* L. sect. *Pseudonarcissi* DC. Nota previa: números de cromosomas (continuación). *Anales Jard. Bot. Madrid*, 42(1): 117-123.
- SILVA PANDO, F. J.; ALBERTE RIVERA, M. J.; ALONSO SANTOS, M.; GONZÁLEZ BAUTISTA, A. V.; GONZÁLEZ LORENZO, J.; MOLINA RODRÍGUEZ, F.; MONTOTO QUINTEIRO, F.; MOO GARCÍA, C.; OTERO GARCÍA, J. J.; RIGUEIRO RODRÍGUEZ, A.; ROZADOS LORENZO, M. J.; SALVADO GARABOA, R. & VEGA ALONSO, G. 2011. *Catálogo florístico vascular*. Jardín botánico de Lourizán. Consellería do Medio Rural. Santiago de Compostela. 56 pp.
- SILVA PANDO, F. J.; GÓMEZ VIGIDE, F.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. & BLANCO-DIOS, J.B. 2000. Aportacións á flora de Galicia, VI. *Nova Acta Científica Compostelana. Serie Biología*, 10:21-33.
- SILVA-PANDO, F. J.; PINO PÉREZ, R.; PINO PÉREZ, J. J.; GARCÍA MARTÍNEZ, X.R.; MORLA JUARISTI, C.; CEBOLLA LOZANO, C.; GÓMEZ VIGIDE, F.; CAMAÑO PORTELA, J.L.; RIAL POUSA, S.; ÁLVAREZ GRAÑA, D.; BLANCO DIOS, J.B. & PAZ ROSALES, M. 2010. Aportaciones a la flora de Galicia, IX. *Nova Acta Ci. Compostelana, Biol.*, 18: 37-63.
- SILVA PANDO, F. J. 1994. Flora y Series de Vegetación de la Sierra de Ancares. *Fontqueria*, 40:233-388.
- SILVESTRE, S. & MONTSERRAT, P. 1998. *Rosa* L. In: Muñoz Garmendia, F. & Navarro, C. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. VI. Rosaceae*, 6: 143-195. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TISON, J.-M. & DE FOUCAULT, B. 2014. *Flora Gallica. Flore de France*. Biotope Éditions, Méze.
- VALDÉS BERMEJO, E.; SILVA PANDO, F. J.; RODRÍGUEZ GRACIA, V.; GÓMEZ VIGIDE, F. & GARCÍA MARTÍNEZ, X. R. 1995. Aportaciones a la flora de Galicia, V. *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, 5: 135-152.
- VELAYOS, M. 1988. Acotaciones a «*Ranunculus*» subgénero «*Batrachium*» (DC) A.Gray tratamiento taxonómico general y estudio de la variabilidad de «*R. peltatus*». *Anales del Jardín*

Botánico de Madrid, 45(1): 103-119.

VIÉITEZ CORTIZO, E. & REY SALGADO, J. M. (EDS.). 2004. *A Natureza ameazada*. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela. 836 pp.

VILLAR, L. 1986. *Lycopodiella* J. Holub In: Castroviejo, S.; Laínz, M.; López González, G.; Montserrat, P.; Muñoz Garmendia, F.; Paiva, J. & Villar, L. (eds.). *Flora iberica. Plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares. Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae*, 1: 11. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

WILLKOMM, M. & LANGE, J. 1861. *Prodromus Florae Hispanicae I*. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart. 316 pp.